

Rechtliche Empfehlungen für den Umgang mit Forschungsdaten

Stella Thoben, Franziska Weng, Thilo Paul-Stüve

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Dezember 2019

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) License. To view a copy of the license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

1 Einleitung

Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung an der Christian-Albrechts-Universität (CAU) geförderte Projekt „SynFo - Synergienbildung auf der operativen Ebene des Forschungsdatenmanagements“ hat zum Ziel, einen forschendenzentrierten Lösungsansatz für ein pragmatisches einrichtung-sübergreifendes Forschungsdatenmanagement zu entwickeln.¹ Im Rahmen des Projektes wurden 67 Prozesse der wissenschaftlichen Arbeit von Forschenden in Schleswig-Holstein in 29 Interviews erhoben und zu 27 generalisierten Prozessen abstrahiert, die arbeitsteilige und kooperative Arbeit mit Forschungsdaten mit Beteiligung von mehreren Forschungs- und auch Wirtschaftseinrichtungen modellieren.² Die nachfolgenden rechtlichen Empfehlungen beziehen sich folglich auf diese Prozesse, aber erheben dabei keinen Anspruch auf absolute Vollständigkeit. Dennoch lassen sie sich ggf. auf andere Einrichtungen und Einrichtungskonstellationen übertragen. Adressaten sind sowohl die Leitungsebene als auch das wissenschaftliche bzw. technisch-administrative Personal, inhaltlich werden die zentrale Aufbewahrung von Einwilligungserklärungen zu personenbezogenen Daten, die Übermittlung und Beachtung von Nutzungsrechten, der Umgang mit personenbezogenen Forschungsdaten, die Auftragsdatenverarbeitung sowie die Beachtung des Vorteilsausgleichs beim Zugang zu genetischen Ressourcen in anderen Ursprungsländern behandelt.

2 Rechtliche Empfehlungen an die Einrichtungsleitung

Im Folgenden stehen rechtliche Hinweise, die an die Einrichtungsleitung gerichtet sind.

2.1 Zentrale Aufbewahrung von Einwilligungserklärungen zu personenbezogenen Daten

Unter den 67 erhobenen Prozessen befinden sich 9 Prozesse, in denen personenbezogene Forschungsdaten erhoben bzw. verarbeitet werden. Durch die Verarbeitung von personenbezogenen Forschungsdaten entstehen den betroffenen Personen gegenüber dem wissenschaftlichem Personal und somit auch der Universität besondere Rechte, die in der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) seit Mai 2018 europaweit neu geregelt wurden.³

Laut Art. 4 Nr. 1 DSGVO sind personenbezogene Daten „alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann“. Der Begriff „personenbezogene Daten“ ist also sehr weit auszulegen; unter Kennung fällt beispielsweise auch eine Benutzernummer (z.B. für die Universitätsbibliothek), unter Online-Kennung auch die IP-Adresse.

Personenbezogener Daten Verstorbener sind zu vernachlässigen⁴, allerdings sind spezifischere Regelungen aus beispielsweise Landes- oder Bundesarchivgesetzen zu beachten.

Ähnlich weit ist der Begriff der Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten, denn dieser ist gemäß Art. 4 Nr. 2 DSGVO „jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die

¹ <http://www.synfo.uni-kiel.de>

² Weng, F., Thoben, S., Paul-Stüve, T. (2020). Generalisierte Prozessbeschreibungen wissenschaftlicher Arbeitsabläufe mit Fokus auf Datenbewegungen [Data set]. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3613603>

³ European Parliament and Council of the European Union (2016) Regulation (EU) 2016/679: Regulation on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0679>

⁴ Erwägungsgrund 27 DSGVO

Vernichtung“. Zur Verarbeitung zählt z.B. bereits das Speichern von Email-Adressen.

Zulässig ist eine Verarbeitung nur, wenn entweder eine Einwilligung der betroffenen Person vorliegt (Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO) oder es dafür eine gesetzliche Grundlage gibt. Solche sind beispielsweise in Art 89 DSGVO genannt und betreffen Zwecke der Archive, Wissenschaft und Forschung. Da in den meisten Fällen jedoch keine gesetzliche Grundlage vorliegen wird, die die Verarbeitung personenbezogener Daten rechtfertigt, soll der Fokus auf der Einwilligung liegen.

Im Gegensatz zu § 4a Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)⁵ ist nicht die Schriftform vorgegeben; damit ist folglich jede Form erlaubt, auch die elektronisch in Textform erteilte Einwilligungserklärung.⁶ Mündliche Einwilligungen sind zwar möglich, dennoch ist davon abzuraten besonders im Hinblick auf Art. 7 Abs. 1 DSGVO (Nachweisbarkeit der Einwilligung).

Das wissenschaftliche Personal ist verantwortlich für die Verarbeitung seiner personenbezogenen Forschungsdaten und handelt im Auftrag seines Arbeitgebers. Weil die von der DFG vorgeschriebene Aufbewahrungspflicht der Forschungsdaten 10 Jahre beträgt und wissenschaftliches Personal in sehr vielen Fällen nur für eine Arbeitsvertragslaufzeit von weniger als fünf Jahren angestellt ist, besteht das Risiko, dass das verantwortliche, wissenschaftliche Personal nicht mehr greifbar ist, wenn von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Personen ihre Rechte gegenüber der Einrichtung einfordern.

Das in den Interviews beschriebene Vorgehen beinhaltet die Aufbewahrung der Einwilligungserklärungen alleine durch das wissenschaftliche Personal. Eine sichere Aufbewahrung der Einwilligungserklärungen ist aufgrund der gesetzlichen Regelungen der DSGVO im Interesse des wissenschaftlichen Personals und ebenfalls im Interesse der Forschungseinrichtung. Außerdem ist es im Interesse der Forschungseinrichtung, über die Information zu verfügen, über welche personenbezogenen Daten sie von welchen betroffenen Personen verfügt.

2.1.1 Empfohlene Vorgehensweise

Um eine Nachweisbarkeit der Einwilligungen gewährleisten zu können, ist es empfehlenswert, diese zentral und gesichert aufzubewahren beispielsweise in einem zentralen, digitalen Dokumentenmanagementsystem. Hierzu sollte an der Forschungseinrichtung ein entsprechendes Angebot bestehen und wissenschaftliches Personal dazu motiviert werden, dieses Angebot auch in seinem eigenen Interesse zu nutzen.

Auf Basis der Einwilligungserklärungen erhält die Forschungseinrichtung zusätzlich einen Überblick über die Speicherorte ihrer personenbezogenen Forschungsdaten und somit die Möglichkeit, den Rechten der betroffenen Personen wie beispielsweise auf Auskunft über und Löschung ihrer Daten nachzukommen.

3 Rechtliche Empfehlungen an das wissenschaftliche oder technisch-administrative Personal

Im Folgenden stehen rechtliche Hinweise, die an das wissenschaftliche oder technisch-administrative Personal gerichtet sind.

3.1 Nutzungsrechte übermitteln

In 27 der erhobenen 67 Prozesse sind Schnittstellen enthalten, bei welchen Forschungsdaten Personen aus anderen Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden. Hierbei besteht das Risiko, dass die Personen an anderen Einrichtungen die Forschungsdaten in unerlaubter Weise nutzen.

3.1.1 Empfohlene Vorgehensweise

Wenn Personen an anderen Einrichtungen Forschungsdaten zur Verfügung gestellt werden, sollten im Vorfeld stets die Nutzungsrechte übermitteln werden, damit das Risiko, dass die Personen an anderen Einrichtungen die Forschungsdaten in unerlaubter Weise nutzen, verringert wird. Dies kann auch durch das Verwenden entsprechender Lizenzen erreicht werden.

3.2 Beachtung von Nutzungsrechten

Insgesamt 26 der erhobenen 67 Prozesse beinhalten Schnittstellen, bei welchen die forschende Person

⁵ Bundesdatenschutzgesetz. <http://www.gesetze-im-internet.de/bdsg>

⁶ Ernst, Zeitschrift für Datenschutz (ZD) 2017, 110, 113 f.

Forschungsdaten erhält oder lädt, die sie nicht selbst oder nicht an ihrer Einrichtung erhoben hat, während keine vertragliche Regelung mit Übertragung von Nutzungsrechten den Sachverhalt regelt. 9 der Prozesse beinhalten Schnittstellen zu externen Datenanbietern, von denen Daten heruntergeladen und verwendet werden. Mehrfach handelt es sich dabei um Referenzdaten. In den Interviews, auf denen die erhobenen Prozesse basieren, hat keine der interviewten Personen die vorherige Prüfung der Lizenzen der externen Daten erwähnt. Zusätzlich gab es zwei Interview-Teilnehmende, die für zwei verschiedene Einrichtungen arbeiten oder an einer Einrichtung arbeiten und zusätzlich selbständig sind.

3.2.1 Empfohlene Vorgehensweise

Bei der Verwendung von Forschungsdaten anderer Personen oder anderer Einrichtungen sollten stets die Nutzungsrechte geprüft oder ggf. im Vorfeld erfragt oder festgelegt werden. Das Vorliegen eines ausführlichen Datenmanagementplans ist hierbei hilfreich.

3.3 Umgang mit personenbezogenen Forschungsdaten: Nachweisbarkeit der Einwilligungserklärung und Pseudonymisierung

Unter den 67 erhobenen Prozessen befinden sich 9 Prozesse, in denen personenbezogene Forschungsdaten erhoben bzw. verarbeitet werden. Durch die Verarbeitung von personenbezogenen Forschungsdaten entstehen den betroffenen Personen gegenüber dem wissenschaftlichem Personal und somit auch der Universität besondere Rechte.

Laut Art. 4 Nr. 1 DSGVO sind personenbezogene Daten „alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann“. Der Begriff „personenbezogene Daten“ ist also sehr weit auszulegen; unter Kennung fällt beispielsweise auch eine Benutzernummer (z.B. für die Universitätsbibliothek), unter Online-Kennung auch die IP-Adresse.

Personenbezogener Daten Verstorbener sind zu vernachlässigen⁷, allerdings sind spezifischere Regelungen aus beispielsweise Landes- oder Bundesarchivgesetzen zu beachten.

Ähnlich weit ist der Begriff der Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten, denn dieser ist gemäß Art. 4 Nr. 2 DSGVO „jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung“. Zur Verarbeitung zählt z.B. bereits das Speichern von Email-Adressen.

3.3.1 Empfohlene Vorgehensweise

Zulässig ist eine Verarbeitung nur, wenn entweder eine Einwilligung der betroffenen Person vorliegt (Art. 6 Abs. 1 a DSGVO) oder es dafür eine gesetzliche Grundlage gibt. Solche sind beispielsweise in Art 89 DSGVO genannt und betreffen Zwecke der Archive, Wissenschaft und Forschung. Da in den meisten Fällen jedoch keine gesetzliche Grundlage vorliegen wird, die die Verarbeitung personenbezogener Daten rechtfertigt, soll der Fokus auf der Einwilligung liegen.

Eine wirksame Einwilligung setzt gemäß Art. 4 Nr. 11 DSGVO folgende Gegebenheiten voraus:

- Freiwilligkeit
- für bestimmten Zweck
- in informierter Weise
- unmissverständlich in Form einer Erklärung oder sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung abgegebene Willensbekundung
- über das Einverständnis mit einer konkreten Verarbeitung von personenbezogenen Daten des Betroffenen

Im Gegensatz zu § 4a BDSG ist nicht die Schriftform vorgegeben; damit ist folglich jede Form erlaubt,

⁷ Erwägungsgrund 27 DSGVO

auch die elektronisch in Textform erteilte Einwilligungserklärung.⁸ Mündliche Einwilligungen sind zwar möglich, dennoch ist davon abzuraten besonders im Hinblick auf Art. 7 Abs. 1 DSGVO (Nachweisbarkeit der Einwilligung). Um eine Nachweisbarkeit der Einwilligungen gewährleisten zu können, sollten diese gut aufbewahrt werden.

Um mit der Einwilligungserklärung das Einverständnis mit einer konkreten Verarbeitung von personenbezogenen Daten der betroffenen Person nachweisen zu können, sollte die Einwilligungserklärung inhaltlich auch die geplante Datenverarbeitung umfassen. Hierbei ist es empfehlenswert, frühzeitig einen Datenmanagementplan zu entwickeln, auf dem die Inhalte der Einwilligungserklärung basieren.

Besonderer Augenmerk ist auf die Freiwilligkeit der Einwilligung zu legen: So sollte keine Abhängigkeits- oder Überrumpelungslage bestehen und die Einwilligung auch nicht an eine Leistung gekoppelt sein. Zum Beispiel darf ein Versandhändler den Verkauf nicht von der gleichzeitigen Aufnahme des Kunden in den eigenen Newsletter abhängig machen. Zudem muss vor Abgabe der Einwilligung über das Recht zum Widerruf dieser belehrt werden.

Im Zuge der Datenverarbeitung müssen gemäß Art. 5 DSGVO mehrere Gebote eingehalten werden:

- „Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben, Transparenz“
- „Zweckbindung“: für festgelegt, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden
- „Datenminimierung“: Daten sollen qualitativ und quantitativ begrenzt werden⁹
- „Richtigkeit“: sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand
- „Speicherbegrenzung“: Identifizierung der Person darf nur solange möglich sein, wie es für Zweck der Verarbeitung erforderlich ist
- „Integrität und Vertraulichkeit“: Gewährleistung einer angemessenen Sicherheit der personenbezogenen Daten
- „Rechenschaftspflicht“: diese Grundsätze müssen vom Verantwortlichen auch nachgewiesen werden können (Art. 5 Abs. 2 DSGVO)

Um die o.g. Grundsätze sicherzustellen, kann gem. Art. 25 DSGVO eine Pseudonymisierung unterstützend wirken, die in Art. 4 Nr. 5 DSGVO wie folgt definiert ist: "Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden".

Eine komplette Pseudonymisierung ist in den meisten Fällen schwer zu erreichen, dennoch ist zumindest der Versuch erstrebenswert. Bezogen auf die Zugangskontrolle beispielsweise in Bibliotheken ist das Erheben und Speichern einer Benutzernummer noch keine Pseudonymisierung, da diese einer bestimmten Person zugeordnet werden kann. Für eine Pseudonymisierung müsste die Benutzernummer also noch verschlüsselt und der Verschlüsselungs-Algorithmus an sicherer Stelle verschlossen werden.¹⁰

Bei der Nutzung von Werkzeugen wie Google Analytics sollten die IP-Adressen der Nutzer(innen) anonymisiert werden. Außerdem sollte die Interaktion des Nutzers oder der Nutzerin mit einer online Resource unter Nutzung einer verschlüsselten Datenübertragung erfolgen.

3.4 Auftragsdatenverarbeitung

Unter den 67 erhobenen Prozessen befindet sich ein Prozess, innerhalb welchem die Verarbeitung personenbezogener Daten und gleichzeitig Schnittstellen zu einem externen, kommerziellen Speicherdienst bestehen. Dies entspricht Auftragsdatenverarbeitung gemäß Art. 28 DSGVO, wodurch die Anforderungen an technische und organisatorische Maßnahmen des externen Speicherdienstes erhöht werden, für deren vertragliche Regelung das im Auftrag der Forschungseinrichtung handelnde wissenschaftliche Personal verantwortlich ist.

⁸ Ernst, Zeitschrift für Datenschutz (ZD) 2017, 110, 113 f.

⁹ Frenzeln, in: Paal/Pauly, DS-GVO BDSG, 2. Auflage 2018, Rn. 34

¹⁰ Handreichung für Bibliotheken - Deutscher Bibliotheksverband e.V., S. 5;

https://www.bibliotheksverband.de/fileadmin/user_upload/Kommissionen/Kom_Recht/Publikationen_Allgemeines/DSGVO_Handreichung_28032018_final.pdf

3.4.1 Empfohlene Vorgehensweise

Bei der Auftragsdatenverarbeitung ist es erforderlich, dass beide Parteien einen Vertrag schließen, der den Anforderungen des Art. 28 DSGVO entspricht – andernfalls können hohe Bußgelder von der zuständigen Aufsichtsbehörde verhängt werden und Personen, deren Daten betroffen sind, sowohl von Auftraggeber als auch Auftragnehmer Schadensersatz fordern.

Allein der Abschluss einer Auftragsdatenverarbeitung ist allerdings noch keine Basis für die Datenerhebung – daneben ist auch eine Einwilligung oder andere rechtliche Grundlage nötig. Innerhalb der Hochschule sind außerdem der datenschutzrechtliche Freigabeprozess, die Mitbestimmung durch den Personalrat und gesetzliche und vertragliche Pflichten zur Geheimhaltung bei der Dienstnutzung zu beachten.¹¹

3.5 Beachtung des Vorteilsausgleichs beim Zugang zu genetischen Ressourcen in anderen Ursprungsländern

In zwei der 67 erhobenen Prozesse befinden sich Schnittstellen zum Ausland, in welchem Proben entnommen werden, die genetische Ressourcen enthalten. Genetische Ressourcen sind Träger genetischer Informationen und können daher im weitesten Sinne als Daten betrachtet werden.

Beim Zugang zu genetischen Ressourcen in anderen Ursprungsländern ist das Nagoya-Protokoll einschlägig, das völkerrechtlicher Natur ist, den Austausch von biologischem Material („genetischen Ressourcen“) regelt und in Deutschland durch die EU-Verordnung Nr. 511/2014 umgesetzt wird. Eine Missachtung der sich auf dem Nagoya-Protokoll basierenden Verordnungen birgt das Risiko von Sanktionen in Form von Geldbußen.

3.5.1 Empfohlene Vorgehensweise

Nutzern von genetischen Ressourcen wird eine Sorgfaltspflicht („Due Diligence“) auferlegt, wobei insbesondere durch eine Dokumentationspflicht eine Informationsweitergabe gewährleistet werden soll. Als Nutzer ist jeder zu bezeichnen, der Forschung und Entwicklung von genetischen Ressourcen betreibt. Werden öffentliche Fördermittel erhalten oder Produkte zugelassen, die auf Nutzung genetischer Ressourcen basieren, muss eine Erklärung an die zuständige nationale Behörde abgegeben werden. Diese ist in Deutschland das Bundesamt für Naturschutz, welches auch Kontroll- und Beratungsfunktion für die Einhaltung der Verordnung hat; bei Nicht-Einhaltung der Verordnung kann es Sanktionen in Form von Geldbußen bis zu einer Höhe von 50.000 Euro erheben.

Durch das Nagoya Protokoll gibt es auf völkerrechtlicher Ebene verbindliche Mindeststandards, wo vorher überwiegend intransparente und komplizierte Zugangsregelungen den Zugang zu genetischen Ressourcen in vielen Drittstaaten eingeschränkt oder behindert haben.¹²

¹¹ Nehlsen, Rechtsfragen zu Cloud-Angeboten für Hochschulen, S. 1;
https://www.rz.uni-wuerzburg.de/fileadmin/42010000/it-recht/Rechtsfragen_zu_Cloud-Angeboten_fuer_Hochschulen.pdf

¹² Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, Das Nagoya-Protokoll gegen Biopiraterie (vom 19.04.2016)